

Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Investigation of Factors Affecting Teachers' job Satisfaction

Çağlar MAVİŞ¹, Nazan BİLGİSUN², Funda KURNAZ³, Osman UĞUR⁴, Mehmet GÜMÜŞ⁵

¹ Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-1198-7704, Konya, Türkiye

² Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0009-1289-0956, Konya, Türkiye

³ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0004-0909-9569, Konya, Türkiye

⁴ Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0008-3649-3114, Konya, Türkiye

⁵ Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-1198-7704, Konya, Türkiye

ÖZET

Öğretmenler yeni neslin yetiştirilmesinde ve mevcut olan neslin geliştirilmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerin görevlerini yerine getirebilmesi için mevcut şartların korunması ve olumsuz şartların iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanacaktır. Araştırmada nitel araştırmanın doğasına uygun olarak katılımcıların belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılacak ve yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla 10 öğretmenden veri toplanacaktır. Katılımcılardan elde edilecek olan veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak kodlara ayrılacak ve temalara ulaşılabilecektir. Araştırma sonuçların dayalı olarak bazı öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İş Doyumu, İş Doyum Faktörleri

ABSTRACT

Teachers play a very important role in raising the new generation and improving the existing generation. For teachers to fulfill their duties, it is necessary to protect the existing conditions and improve the negative conditions. In this context, it is important to determine the factors affecting teachers' job satisfaction. The research: it will be structured in the qualitative research method and case study pattern. In the research, criterion sampling method will be used to determine the participants in accordance with the nature of the qualitative research and data will be collected from 10 teachers through a semi-structured interview form. The data to be obtained from the participants will be divided into codes using the content analysis method and the themes will be reached. Based on the research results, some recommendations will be presented.

Keywords: Teacher, Job Satisfaction, Job Satisfaction Factors

GİRİŞ

Problem

Öğretmenler, öğrencilerin içindeki öğrenme dürtüsünü ortaya çıkarmakta ve bu dürtüyü etkin bir şekilde işleyerek kişinin geliştirilmesi sürecine oldukça katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin etkin ve verimli bir şekilde yetiştirilmesi için öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu kapsamda iş doyum, kişilerin yaptıkları işten duyduğu mutluluk olarak tanımlanmaktadır (Hackman ve Oldham, 1975, ss. 159). İş doyum, kişinin iş yerinde yaşadığı deneyimlerin kişiye duygusal katkıda bulunması durumudur. İş doyum genel olarak, çalışanın işten elde ettiği duygusal tatmin, içsel bir duygu ve hak edilmiş ödüller için kazanılma durumlarını ifade etmektedir (Solmuş, 2004, ss.186). İş doyum, insani ihtiyaçlar olarak görülmektedir. İnsan ihtiyaçları beş farklı faktörden oluşmaktadır. Bunlar; kendini gerçekleştirme, saygı, aitlik, güvenlik ve fizyolojik ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Bu ihtiyaçlar toplamı, ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak adlandırılmıştır. İhtiyaçlar hiyerarşisinde alt düzeyde yer alan ihtiyaçlar doyuma ulaşmadıkça üst düzeyde yer alan ihtiyaçların doyumunu gerçekleştirmemektedir. Bu kapsamda işgörenlerin işinden doyum sağlayabilmesi için o anda hangi ihtiyaca sahip olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır (Newby, 1999, ss. 9). Kişiler, iş ile ilgili görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirdiklerinde ya da olumsuz dış uyaranlara maruz kalmadığı sürece işten doyum sağlayacaktır. Bu bağlamda kişilerin iş doyumunu etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. İşgörenlerde olan iş doyumunu farklı kişilik özelliklerine, çalışma şartlarına ve kültürlerine göre farklı şekillerde

Citation: Maviş, Ç., Bilgisun, N., Kurnaz, F., Uğur, O. & Gümüş, M. (2025). "Öğretmenlerin Gelir Düzeylerinin Eğitim Kalitesine Etkisi", International QMX Journal, 4(2), 288-305. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

olabilmektedir (Ergeneli ve Eryiğit, 2001, ss.167). İş doyumunu etkileyen faktörler, bireysel ve örgütsel faktörlerden oluşmaktadır (Hassoy, 2019 ss.7). Bireysel faktörler; yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet süresi, eğitim düzeyi ve sosyo-kültürel unsurlardan oluşmaktadır (Gibson ve Klein, 1970, ss. 411). Örgütsel faktörler ise çalışma koşulları, yönetici ve iş arkadaşları ile ilişkiler, ücret ve iş normları oluşturmaktadır (Altinkurt ve Yılmaz, 2014, ss. 59). İş doyumunu yüksek olan kişiler, olumlu duygu, düşünce ve davranışlara sahiptir. İş doyumunun üç boyutu bulunmaktadır. Birinci boyut, kişinin yaptığı işe karşı duygusal tutumlarını ifade etmektedir. İkinci boyut, kişinin yaptığı iş ile ilgili beklentilerinin karşılanmasını ifade etmektedir. Üçüncü boyut ise iş doyumunu ile ilgili faktörlerden oluşmaktadır (Luthans, 1989, ss. 170- 172, Akt: www.dbe.com.tr, E.T.: 05.11.22). Kişilerin iş doyumunu ile ilgili beş önemli unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar; iş niteliği, ücret, terfi, çalışma arkadaşları ve danışmanlık olarak ifade edilmiştir (Özkalp ve Kırel, 2019, ss.73). Gerçekleştirilen literatür incelemesi sonucunda öğretmenlerin iş doyum düzeylerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olan ücrettir (Budak, 1999, ss. 47). Adil bir ücret karşılığında öğretmenlerin iş verimliliği ve iş doyumunun arttığı gözlemlenmiştir (Başar, 2022, ss. 44). Aksi takdirde iş doyumunu yaşayamayan öğretmenler de anksiyete ve alerjik reaksiyonlar gibi pek çok zihinsel ve fizyolojik sorunlar yaşadığı gözlemlenmiştir. Bu sorunlar ile öğretmenlerin iş veriminde düşüş, iş ilişkilerinde duyarsızlıklar ve işe gitmeme gibi pek çok bağlantılı sorunlarında ortaya çıktığı gözlemlenmiştir (Batıgün ve Şahin, 2006, ss.33). Bu kapsamda öğretmenlerin iş doyum düzeylerini etkileyecek faktörlerin incelenmesi gerekmektedir.

Araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.

- 1.Öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?
- 2.Öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkileyen bireysel faktörler nelerdir?
- 3.Öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkileyen örgütsel faktörler nelerdir?

Araştırmanın Amacı

Araştırma; en az beş çalışma yılını doldurmuş öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörlerin birey veya örgüt açısından incelemek amacı ile yapılacaktır.

Araştırmanın Önemi

Öğretmenlerin demografik özelliklerinden veya çalışma standartlarının yeterli olmaması iş doyum düzeylerini etkilemektedir. Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi; çalışma standartlarının düzenlenmesi, kişisel gelişimine ve eğitim niteliğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda araştırma, öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörlerin incelenmesi açısından önemli olmaktadır.

Sayıtlar

Araştırma ile ilgili literatür taraması gerçekleştirildiğinde öğretmenlerin bireysel ve örgütsel faktörlere göre iş doyum düzeylerinin etkilendiği gözlemlenmiştir (Eğinli, 2009, ss. 38).

Sınırlılıklar

Araştırma, Konya’da bulunan Altınekin ilçesinde yer alan ilkokulda görev yapan ve en az 5 çalışma yılını doldurmuş 10 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmesi araştırmanın önemli sınırlılıklarındandır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İş Doyumu Kavramı

Projenin bu bölümünde araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturan iş doyum kavramı, iş doyum modelleri ve öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkileyen faktörler hakkında bilgi verilecektir.

İş doyumunu araştırmaları Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. İlk araştırmalar; iş doyumunun ücretle ilişkili olduğunu öne sürmektedir. İş görenin doyum düzeyini etkileyen sosyal unsurlar ilerleyen süreçlerde Neoklasik görüş ile eklenmiştir (Çarıkcı ve Oksay, 2004, ss. 157). Örgütlerde iş görenlerin deneyimlerinden keyif alması gerçekleştirilen işin niteliği ve örgüt iklimi açısından oldukça önemlidir. İş doyumunu, iş görenlerin işlerine karşı hissettikleri olumlu duygu durumu olarak ifade edilmektedir (Locke, 1969 ss. 303; Akt: Izgar, 2003, ss. 125; Keser, 2006, ss. 104).İş doyumunu, iş görenlerin iş ile

ilgili deneyimlerinden keyif alması hali olarak tanımlanabilmektedir (Eğinli, 2009, ss. 36). İş doyumu, kişinin işi ile ilgili istek ve ihtiyaçlarının iş sonucu oluşan olumlu duygu ile örtüşmesi olarak tanımlanmaktadır (Türk, 2007, ss. 67). İş doyumu, yapılan iş ile ilgili elde edilen çıktı ve bu çıktı sonucu elde ettiği olumlu duygular olarak ifade edilmiştir (Özkalp ve Kırel, 2016, ss.114).

İş doyumunu elde eden kişiler çalışma karşılığı olarak aldıkları ücret ile kendini gerçekleştirmenin getirdiği doyum da elde etmektedir (Demirtaş ve Ersözlü, 2010). İş doyumunun en önemli değerleri; işgörenin ihtiyaç ve isteklerdir. İş görenlerin iş doyum düzeyi, ihtiyaç ve isteklerini karşılamaları ile doğru orantılıdır (Efeoğlu ve Özgen, 2006). İşgörenlerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmeleri iş doyumlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir. İşgören ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamazsa verimi düşmektedir (Bursalıoğlu, 1999).

Bir örgütte iş görenin ihtiyaç ve beklentileri ne kadar karşılanırsa iş gören doyum düzeyi de doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. İş görenin ihtiyaç ve beklentileri karşılanmazsa örgütte pek çok problem ortaya çıkmaktadır. Bu problemler aşağıda belirtilmiştir (Sevimli ve İşcan, 2005, ss. 59).

- İş gören sirkülasyonun sürekli artması
- Örgüt sadakatinde düşüş veya yok olma
- Stres ve çalışanlar arasında çatışma
- Grev gündemlerinin oluşması
- Hırsızlık yaşanması
- Devamsızlık
- İş görenler tarafından araç-gereç ve teçhizatlara zarar verme
- İş gören sağlığının bozulması

İşinden doyum sağlayamayan iş görenler yukarıdaki gibi pek çok probleme yol açmaktadır. Bu problemlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması konusunda yöneticilere sorumluluk düşmektedir. İş doyumunu; örgüt verimliliği, yöneticiler ve iş görenler açısından önemli bir konumda bulunmaktadır (Tütüncü ve Olgun, 2000, ss. 125). Önemli konumda yer alan iş doyumunu ile ilgili pek çok teori bulunmaktadır. Bu teoriler aşağıda açıklanmıştır.

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Bireyler yaşamlarının sürdürülebilmesi için biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak ihtiyaçlara sahip olmaktadır. Maslow tarafından geliştirilen bu kuramda bireyin kendisini gerçekleştirme için bu ihtiyaçların belirli bir hiyerarşiye göre karşılanması gerekmektedir (Şencan, 2011, ss. 40). Bu kapsamda bireyin ihtiyaçları beş kategoride incelenmektedir.

Şekil 1: Maslow' un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Kaynak: www.psykonot.com.

Şekil 1.'de gösterildiği üzere piramidin tabanında yer alan ve bireyin yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli olan fiziksel ihtiyaçlar yer almaktadır. Fiziksel ihtiyaçlar karşılandığında bir üst basamağa geçilebilmektedir. Fiziksel ihtiyaçların karşılanması ile diğer ihtiyaçlarda karşılanabilmektedir (Ergeneli ve Eryiğit, 2001, ss.162).

ERG Kuramı

Bireylerin sahip olduğu birden fazla ihtiyaç olabilmektedir. Alderfer'in kuramına göre bu ihtiyaçlar üç ana kategoride incelenmektedir. Bunlar; varoluş, ilişkisel ve gelişme ihtiyaçlarıdır. Varoluş ihtiyacı, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi'nde yer alan fiziksel ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları ile benzerlik göstermektedir. Birey kendini gerçekleştirmek için yaptığı işten aldığı ücret ile karşılayabilmektedir (Güney, 2008, ss. 208). Bir sonraki aşamada yer alan ilişkisel ihtiyaçlar, bireyin çevresi ile etkileşimde olan sosyal bir unsur olduğu ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak, saygı görmek gibi duygusal doyumlarını kapsamaktadır (Taşdemir, 2013, ss. 34). Gelişme ihtiyacı ise statü ve saygınlık gibi kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Maslow' un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile benzerlik gösteren ERG Teorisi, ihtiyaçların sıralama durumu olmadan aynı anda karşılanmasına olanak sağlayan ve bireyi eyleme sürükleyen davranışların arkasında çevre, aile yapısı ve kültür değişkenlerinin önemli olduğu bir teoridir (Tınaz, 2005, ss. 10).

Çift Faktörler Kuramı

1969 yılında Herzberg tarafından geliştirilen bu kuram bireylerin örgüt içinde sahip olduğu iş doyumunu belirli faktörler ile şekillendiğini ileri sürmektedir. Bu faktörlerden ilki iş doyumunu sağlayan güdüleyici faktörlerden oluşmaktadır. Güdüleyici faktörler; işin kendisi, işte kademe yükselişi, statü, işte başarıdan oluşmaktadır (Taşdemir, 2013, ss. 30). Faktörlerden ikincisi koruyucu faktörlerdir. Koruyucu faktörler; iş güvenliği, ücret, çalışma koşulları, örgüt içi ilişkilerden oluşmaktadır (Örücü, Yumuşak ve Bozkır, 2006, ss. 42).

Başarım İhtiyacı Kuramı

Mc Clelland tarafından öne sürülen bu kuram, ihtiyaçların sonradan öğrenme ile ortaya çıktığını ifade etmektedir (Paksoy, 2002, ss. 97). Bireyler üç farklı ihtiyacın etkisi ile davranış sergilemektedir. İlk ihtiyaç, ilişki kurma ihtiyacıdır. İlişki kurma ihtiyacı, bireylerin etkileşime dahil olması ve sosyal ilişkiler kurmasını kapsamaktadır. İkinci ihtiyaç, güç kazanma ihtiyacıdır. Güç kazanma ihtiyacı, bireylerin başka bireyleri etkisi altına alarak gücünü gösterme ihtiyacını kapsar. Son ihtiyaç ise başarıma ihtiyacıdır. Başarım ihtiyacı, hedeflerini gerçekleştirmek için bilgi dağarcığını ve sahip olduğu yetenekleri etkin kullanmasını kapsamaktadır (Türk, 2007, ss. 87).

Amaç Kuramı

Locke tarafından geliştirilen amaç kuramı; iş görenler kendileri tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba göstermektedir. İş görenler, amaçlarına ulaşmak için çaba göstermekten vazgeçmemektedirler. Hatta bu doğrultuda gösterdikleri çaba iş görenin güdülenmesini sağlamaktadır (Arslan ve Göksoy, 2017, ss. 33). Bu kapsamda iş görenler tarafından gösterilen çabalar sonucunda iş gören, amacına ulaşmak için performans artışı göstermektedir. İş görenler tarafından belirlenen zor hedefler yüksek performansla sonuçlanmaktadır (Küçük, 2014, ss. 29).

Beklenti Kuramı

1964 yılında Vroom tarafından öne sürülen kuram (Eren,1998, ss. 431), iş ile ilgili başarı elde edilmesi için iş görenlerin beklentileri ve ödül sistemi arasında dengeli bir etkileşim olması gerektiğini ileri sürmektedir (Başaran, 1982, ss. 82). Vroom'a göre beklenti teorisi üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. (Yağcı ve Çabuk, 2014, ss.67).

Beklenti: İş görenlerin işe önelik olarak gösterdikleri çabanın iyi bir performansla sonuçlanmasına inanmaları sürecini ifade etmektedir.

Araçsallık: İş görenler işlerini yetkin bir şekilde yaparsa aynı karşılıklıta değer elde edeceğini ifade etmektedir.

Hedefin Değeri: İş görenlerin işleri için gösterdiği performansın sonucunda elde edeceği ödül değeri olarak açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen unsurlardan biri yada birkaçının değeri düşük olursa elde edilecek ödül ve motivasyonlarda düşük olacaktır (Yağcı ve Çabuk, 2014, ss. 67).

Öğretmenlerin İş Doyumu

Öğretmenlik, yeni neslin yetişmesi ve var olan bireylerin eğitim ve öğretim aşamasında oldukça önemli bir unsurdur. Bu bağlamda öğretmenler hem kendileri hem de eğitim ve öğretim aşamasında olan bireyler için işten haz almaları gerekmektedir. Öğretmenlerin işten doyum sağlaması; mesleğinde, bulunduğu okulda ve öğrencilere karşı tutumunda oldukça önemlidir (Sağır, Ercan, Duman ve Bilen, 2014, ss. 280).

Öğretmenlerin kaliteli ve etkin bir eğitim verebilmesi işten doyum sağlamaları ile mümkün olmaktadır. Öğretmenlerin yaşadığı iş doyumunu hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarını etkilemektedir (Yılmaz ve Ceylan, 2011, ss. 282). Öğretmenlerin işten doyum sağlaması, mesleğine ve görev yaptıkları okula olan bağlılıklarını arttırmaktadır. Bu bağlamda yüksek iş doyumuna sahip olan öğretmenlerin performansları da yükselmektedir (Koç, Yazıcıoğlu ve Hatipoğlu, 2009). Düşük iş doyumuna sahip olan öğretmenler ise öğrencilerine destek sağlayamamakta ve görev yerlerinden ayrılmak istemektedirler (Altinkurt ve Yılmaz, 2014).

Öğretmenlerin işten doyum sağlayamaması; kendisi, öğrencileri ve okul imajı için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Öğretmenlerin işten doyum sağlayamamasının olası pek çok nedeni vardır. Bunlar aşağıda ifade edilmiştir (Demirel, 2006, ss. 14-29).

Ücret: Öğretmenlerin gerçekleştirdiği mesai kapsamında aldığı maddi tutar ile ilgili yaşadığı doyumsuzluktur.

İşin Niteliği: Öğretmenlerin mesleği ile ilgili yaşadığı monotonluk ve işin niteliği ile ilgili yaşadığı doyumsuzluktur.

Çalışma Şartları: Öğretmenlerin iş yoğunluğu, mesai saatleri ve disiplin kuralları ile ilgili yaşadığı doyumsuzluktur.

Yönetim Biçimi: Öğretmenlerin okulda yönetim kadrosu tarafından oluşturulan ortam ve denetim ile ilgili yaşadığı doyumsuzluktur.

İş yeri İlişkileri: Öğretmenlerin okulda öğretmenler arası ve yönetim ile ilişkilerden yaşadığı doyumsuzluktur.

Gelişme Olanakları: Öğretmenlerin yeterli mesleki donanımına sahip olmasına rağmen gelişmemesinden kaynaklı yaşadığı doyumsuzluktur.

İş Güvenliği: Öğretmenlerin okulda yaşadıkları zihinsel ve fiziksel sorunlardan kaynaklı yaşadığı doyumsuzluktur.

Sosyal Yeri: Öğretmenlerin yaptıkları iş ile ilgili toplumdaki sosyal yerinden kaynaklı yaşadığı doyumsuzluktur.

Öğretmenlerde iş doyumsuzluğu yaratan bazı unsurlar yukarıda ifade edilmiştir. İş doyumunu etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu kapsamda sonraki bölümlerde Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

İş görenler tarafından işten elde edilen doyum düzeyi pek çok unsura göre değişebilmektedir. İş doyumunu, iş görenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik özelliklerine göre ve örgütsel özelliklere göre değişebilmektedir (Batıgün ve Şahin, 2006, ss. 33). Öğretmenlerin yetkin bir şekilde hizmet verebilmesi için iş doyumunu elde etmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin işten doyum sağlaması sadece bireysel olarak değil toplumsal olarak da önemlidir. Çünkü yeni neslin yetişmesi için de sağlıklı ve verimliliği yüksek öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen unsurlar iki temel grup olarak incelenmiştir. (Yılmaz ve Ceylan, 2011, ss. 282). Birinci grup

bireysel faktörlerdir. Bireysel faktörler; kişinin sahip olduğu cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, bilgi düzeyi, yetenek ve beceri, iş gören konumu, iş gören özellikleri ve çalışma süresini ifade etmektedir (Köroğlu, 2011, ss. 30). İkinci grup ise örgütsel faktörlerdir. Örgütsel faktörler; kişinin iş ortamını etkileyen ücret, terfi, işin kendisi, iletişim ve yönetim durumunu ifade etmektedir (Küçük, 2014, ss. 16). Bu faktörler aşağıda detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Bireysel Faktörler

Öğretmenlerin mesleklerini yetkin bir şekilde gerçekleştirmesi işten doyum sağlaması ile doğru orantılı olmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin sahip olduğu bireysel özellikler iş doyum düzeylerini etkilemektedir. Öğretmenlerin sahip olduğu bireysel özellikler; cinsiyet, medeni durum, yaş gibi demografik bilgileri ve iş görenin özellikleridir (Köroğlu, 2011, ss.30). Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen bireysel faktörler aşağıda açıklanmıştır.

Cinsiyet: Yapılan araştırmalara göre iş doyumunu etkileyen en önemli unsurlardan birisi cinsiyettir. Durum şartları eşit olduğunda kadın iş görenler ve erkek iş görenler arasında iş doyum düzeylerinde herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir (Eğinli, 2009, ss. 39). Kadın ve erkek bireyler fiziksel ve zihinsel yapıları, bulunduğu toplum şartları, sahip oldukları sorumluluklar ve davranışlar açısından farklılık göstermektedir. Bireylerin sahip oldukları sosyolojik ve fizyolojik farklılıklar iş doyum düzeylerinde de farklılıklar göstermektedir (Akbulut, 2015, ss. 45). Kadınların özel hayatlarında sahip olduğu ev işleri, çocuk ile ilgilenmek gibi sorumlulukları iş doyumunun erkeklere göre daha düşük olmasına sebep olmaktadır (Köroğlu, 2011, ss. 34).

Yaş: Yapılan araştırmalara göre iş doyumunu etkileyen en önemli unsurlardan olan yaş, bireylerin duyu ve davranışlarında değişiklik yaratmaktadır (Eğinli, 2009, ss. 38). Yapılan araştırmalarda ileri yaşlara sahip iş görenler, genç yaşta iş görenlere göre daha fazla iş doyumuna sahip oldukları belirtilmiştir (Küçük, 2014, ss. 12).

Eğitim Seviyesi: Yapılan araştırmalara göre iş doyumunu etkileyen en önemli unsurlardan birisi eğitim düzeyidir. Yapılan araştırmalara göre yüksek eğitim seviyesine sahip iş görenlerin eğitim seviyesi düşük iş görenlere göre daha yüksek iş doyumuna sahip olduğu ifade edilmiştir (Eğinli, 2009, ss. 40).

Medeni Durum: Yapılan araştırmalara göre iş doyumunu etkileyen unsurlardan birisi de medeni durumdur. Bu araştırmalara göre evli ve bekar olan iş görenlerin iş doyum düzeyleri farklılaşabilmektedir. Evlilik kurumu, bireylere düzenli yaşam sunarak iş doyum düzeylerinde artış sağlayabilmektedir (Özkalp, 2001, ss. 83). Bu kapsamda evli iş görenler bekar olanlara göre daha fazla işten doyum sağlamaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005, ss. 61).

Bilgi Durumu ve Yetenek: İş görenlerin sahip oldukları yeteneklere ve bilgi durumuna göre görevlendirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda iş görenler bilgi durumu, beceri ve yeteneklerine göre görevlendirilirse iş doyum düzeyleri yüksek olacaktır. Fakat kendini gerçekleştiremeyeceği ya da kendini gösteremeyeceği bir iş ortamında işten doyum sağlayamayacaktır (Başar, 2022, ss. 43- 44).

İş Gören Konumu: İş görenler örgüt içerisinde belirli bir konuma gelebilmek için çaba göstermektedir. Bu çaba iş görene saygı ve güçlü bir konum sağlamaktadır. Bu konum iş görenin işten doyum sağlaması için önemli bir unsurdur (Çimen ve Şahin, 2000, ss. 56).

İş Gören Özellikleri: İş görenin özellikleri; kendine has olan bireyin sahip olduğu duyu ve düşüncelerden oluşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre iş görenin sahip olduğu özellikler iş doyumunu ile bağlantılı olmaktadır (Sun, 2002, ss. 34). İş görenin sahip olduğu iyimser veya kötümser özellikler işini de etkilemektedir (Özdemir, 2006, ss. 75).

Çalışma Süresi: Yapılan araştırmalara göre iş görenlerin iş yerinde geçirdikleri çalışma süresi arttıkça örgüte karşı bağlılık geliştirmektedirler. Örgüt bağlılığı ile doğru orantılı olarak işte başarılı oldukları inancı da artmaktadır. Tüm bu değişkenler iş doyumunu düzeyini de etkilemektedir (Sönmezer, 2007, ss. 38).

Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Örgütsel Faktörler

Öğretmenlerin mesleklerini yetkin bir şekilde gerçekleştirmesinde önemli olan bir diğer unsur örgütsel faktörlerdir. Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen örgütsel faktörler aşağıda açıklanmıştır.

Ücret: İş görenlerin hayatını idame ettirebilmeleri ve yaşam kalitelerini arttırmak için gereksinim duydukları unsurların başında ücret gelmektedir. Ücret; iş görenin ekonomik geçimini sağlar, geleceği için yatırım yapabilmesine olanak sağlar ve toplum içinde maddi olarak güçlü olabildiği için önemli bir unsurdur. Bu kapsamda ücret iş görenlerin iş doyum düzeyini etkilemektedir. İş görenler aldıkları ücreti aynı kategoride iş görenler ile karşılaştığında ücret konusunda kıyaslama yapmaktadır. Kıyaslama sonucunda pozitif bir düşünceye sahip olması iş doyumunu yükseltecektir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008, ss. 5).

Terfi: İş görenler iş yerinde harcadıkları çaba karşısında sadece materyalist unsurlar ile yetinmemektedir. İş görenler çabaları ile görev yerinde yükselmek istemektedirler. Terfi, iş yerinde kişinin görev konumunda gelen yükselmedir (www.nedir.ileilgili.org/terfi, E.T.: 03.11.22). Bu kapsamda iş görenler ilerleme olanağının bulunduğu iş yerlerinde çalışmak ve iş doyum düzeyini sağlamak istemektedirler. Yapılan araştırmalar terfi imkanının bulunduğu iş yerinde iş doyum düzeyinin yüksek olduğunu ifade etmektedir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008, ss. 6).

İşin Kendisi: İş görenin iş doyumunu sağlaması için işten memnun olması gerekmektedir. Bu kapsamda işten memnun olmak, işin kendisini sevmek, çalışma ortamından memnun olmak, işin getirdiği yükümlülükleri kabul etme ile ilgili olmaktadır. İşin kendisi iş doyumunu sağlanması konusunda olumlu sonuçlar sağlamaktadır (Başar, 2022, ss. 44).

İletişim: Bireyler yaşamlarında anlamak ve anlaşılacak için iletişim kurmak durumundadırlar. İletişim iş yerinde çalışma arkadaşları ve yöneticiler ile bilgi paylaşımı yapmak için de kullanılmaktadır. İş yerinde doğru bir iletişim kurulamaz ve iş görenler kendini doğru ifade edemezse kendini ifade edemezler ve iş doyumunda düşüşler yaşanabilmektedir (Başar, 2022, ss. 45).

Yönetim Durumu: İş görenler yönetim sistemine ve yöneticiye güven duymak istemektedirler. Ücret, sistem, anlayış olarak eşit bir sisteme ve anlayışlı, kendilerini açıkça ifade edebildikleri bir yöneticiyle çalışmak iş görenlerin iş doyumuna olumlu olarak katkıda bulunacaktır (Eğinli, 2009, ss. 42).

Öğretmenlerin İş Doyumu ile İlgili Çalışmalar

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın konusunu oluşturan Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörler ile ilgili çalışmalar incelenmiştir.

Koç, Yazıcıoğlu ve Hatipoğlu (2009) yaptığı çalışmada “Öğretmenlerin İş Doyum Algıları ile Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin iş doyum düzeyinin demografik bilgileri ile ilgili bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Koç, Yazıcıoğlu ve Hatipoğlu, 2009, ss. 19).

Altınkurt ve Yılmaz (2014) yaptığı çalışmada “Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği ve İş Doyumları Arasındaki İlişki” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin iş doyum düzeyini en çok etkileyen unsurlar; çalışma arkadaşları, ücret, işteki konumu ve kişisel gelişim olanakları olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Altınkurt ve Yılmaz, 2014, ss. 63).

Sağır, Ercan, Duman ve Bilen (2014) yaptığı çalışmada “Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik ve İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişki” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda matematik öğretmenlerinin cinsiyet ve hizmet süresi ile ilgili bir farklılık olmadığı ama eğitim durumlarının ile ilgili bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Sağır, Ercan, Duman ve Bilen, 2014, ss. 293- 294).

Azimi ve Akan (2019) yaptığı çalışmada “Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri” incelenmiştir. Öğretmenlerin pek çok durumda incelendiği iş doyum düzeyleri iyi doyumlu olarak ifade edilmiştir. Çalışmanın diğer bir sonucu ise öğretmenlerin demografik özellikleri ve hizmet sürelerinin iş doyum düzeyleri ile ilgili bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Azimi ve Akan, 2019, ss: 132- 133).

Konca ve Dikmenli (2021) yaptığı çalışmada “Okul Öncesi Öğretmenlerin İş Doyumu ve Veli Yaklaşımları Arasındaki İlişki” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Okul Öncesi Öğretmenlerin İş Doyumu demografik özellikleri ve hizmet süresi ile ilgili bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Konca ve Dikmenli, 2021, ss. 2016).

Biggerstaff (2012) yaptığı çalışmada “İlkokul Müdürü Liderlik Tarzı'nın, Öğretmen Algıları ve Öğretmen İş doyumunu” aralarındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ilkokul müdürünün

yönetim tarzının öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Biggerstaff, 2012, ss. 91-92).

Gupta ve Gehlawat (2013) yaptığı çalışmada “Ortaokul öğretmenlerinin Bazı Demografik Değişkenlere göre İş Doyumu ve İş Motivasyonu” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Öğretmenlerin demografik özelliklerinin iş doyum ve iş motivasyonu ile ilgili farklılık olmadığı ama hizmet süresi ve okul türünün iş doyum ve iş motivasyonu ile ilgili bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Gupta ve Gehlawat, 2013, ss. 17).

Makolle (2015) yaptığı çalışmada “İş Memnuniyeti ve İş Motivasyonu Ortaokul Öğretmenleri: Güney Batı Kamerun Örneği” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda etkin bir yönetime sahip olan okullar, ücret sistemi ve öğretim kaynakları öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Makolle, 2015, 386).

Laith, Alaa ve Abd (2019) yaptığı çalışmada “Örgütsel Adaletin Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda etkin olarak sağlanan örgütsel adaletin öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Laith, Alaa ve Abd, 2019, ss. 88).

Wolomasi, Asaloei ve Weran (2019) yaptığı çalışmada “İlkokul Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri ve İş Performansları” incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ilkokul öğretmenlerinin iş performanslarının iş doyum düzeyini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Wolomasi, Asaloei ve Weran, 2019, ss. 578).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada, yöntem olarak nitel araştırma ve model olarak durum çalışması çalışılmıştır. Durum çalışması, belirlenmiş bir faktörün derinlemesine incelenmesini sağlayan araştırma modelidir (Subaşı ve Okumuş, 2017, ss. 420). Durum Çalışması, belirli bir faktörün belirli bir zaman diliminde kendine has desen mantığı ve veri analiz teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen analiz tekniği olarak tanımlanmaktadır (Yin, 2018, Akt: Uçan, 2021, ss. 228). Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda çalışma grubunun ayrıntılı incelenmesi için durum çalışması modeli kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2022- 2023 Eğitim- Öğretim yılında Konya’da görev yapan ve en az beş çalışma yılını doldurmuş öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi olarak ölçüt örnekleme yapılarak Konya İli Altınekin ilçesinde görev yapan ve en az 5 çalışma yılını doldurmuş 10 sınıf öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmesi tercih edilmiştir. Ölçüt örnekleme, önceden belirlenmiş ölçütler ile bu ölçütlere uyan durumların araştırılmasıdır (Sidekli, 2010, ss. 567). Aşağıdaki tabloda öğretmenlerin demografik durumları ve sınıfları ile ilgili bilgiler gösterilmiştir.

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Bilgileri

Katılımcılar	Yaş	Cinsiyet	Branş	Eğitim Durumu	Kıdem	Okuldaki Çalışma Süresi
Ö1	29	Kadın	Sınıf Öğretmeni	Yüksek Lisans	7	2
Ö2	29	Kadın	Sınıf Öğretmeni	Yüksek Lisans	7	3
Ö3	30	Kadın	Sınıf Öğretmeni	Yüksek Lisans	7	2
Ö4	38	Kadın	Sınıf Öğretmeni	Lisans	16	10
Ö5	35	Erkek	Sınıf Öğretmeni	Lisans	11	2
Ö6	37	Kadın	Sınıf Öğretmeni	Lisans	14	7
Ö7	38	Kadın	Sınıf Öğretmeni	Yüksek Lisans	15	3
Ö8	37	Erkek	Sınıf Öğretmeni	Yüksek Lisans	15	2
Ö9	39	Erkek	Sınıf Öğretmeni	Yüksek Lisans	16	1
Ö10	37	Erkek	Sınıf Öğretmeni	Yüksek Lisans	16	1

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 1.’e göre araştırmaya katılan öğretmenler yedi kadın üç erkekten oluşmaktadır. Öğretmenlerin yaşları incelendiğinde 29 ve 30 yaşa sahip üç öğretmen, 35 yaşa sahip bir öğretmen, 37 yaşa sahip üç öğretmen, 38 yaşa sahip bir öğretmen ve 39 yaşına sahip bir öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlerin branşları incelendiğinde on öğretmenin sınıf öğretmeni olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlerin eğitim durumları incelendiğinde lisans eğitimine sahip üç öğretmen ve yüksek lisans eğitimine sahip yedi

öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlerin kıdem durumları incelendiğinde en az yedi yıla sahip üç öğretmen en fazla on altı yıla sahip üç öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlerin mevcut okuldaki çalışma süreleri incelendiğinde en az bir yıllık çalışma süresine sahip iki öğretmen, iki yıllık çalışma süresine sahip dört öğretmen, üç yıllık çalışma süresine sahip iki öğretmen, yedi yıllık çalışma süresine sahip bir öğretmen ve on yıllık çalışma süresine sahip bir öğretmen olduğu belirtilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri literatür taraması yapılarak ve uzman görüşü alınarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacı önceden sormak için belirlediği soruları görüşme durumuna göre cevaplayıcının daha ayrıntılı cevaplamasını sağlayabildiği görüşme türüdür (Türnüklü, 2000, ss. 547). Görüşme formunun oluşturulması için literatürden destek alınarak soru havuzu oluşturulmuştur. Araştırmanın amacına uygun olarak soru havuzundan üç adet açık uçlu soru seçilmiştir. Bu sorulardan ilki “*Genel olarak iş doyumunu kavramını nasıl ifade edersiniz?*” öğretmenlerin iş doyumunu kavramını nasıl tanımladıklarını ifade etmek için sorulmuştur. İkinci soru “*Öğretmen iş doyumunun yapılan öğretimin niteliği açısından önemi nedir?*” öğretmenlerin iş doyumunun öğretim kalitesine etkisini belirlemek için sorulmuştur. Üçüncü soru ise “*Öğretmen iş doyumunu etkileyen faktörler nelerdir?*” öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile sorulmuştur. Sorular belirlenirken Eğitim Bilimleri alanında görev yapan uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmandan elde edilen dönütler ile formda gereken düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama, iki öğretmene yapılarak anlaşılır bir görüşme formu yapıldığını teyit etmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmada kullanılan görüşme formu, öğretmenler ile yüzyüze görüşülerek ve ses kaydı alınarak yapılmıştır. Öğretmenler ile yapılan yüzyüze görüşmeler yaklaşık 25-30 dakikalık süreç içinde yapılmıştır. Ses kayıtları, öğretmenlerin cevaplarını analiz etmek için kullanılmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verileri incelemek için içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir. İçerik analizi, gözlemler sonucu elde edilen değerlendirmelerin belirli işlemler sonucunda ortaya çıkan yorumlar olarak ifade edilmektedir (Weber, 1989, ss. 5, Akt.: Koçak ve Arun, 2006, ss. 22). Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış gözlem formları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, özellikli faktörler ile ilgili notlar tutulmuş ve öğretmenlerin ses kayıtları ile değerlendirme tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler temalar belirlenerek kategorize edilmiştir. Elde edilen temalar uzman görüşleri alınarak belirlenmiştir. Bu temalar aşağıda bulgular ve yorum bölümünde yorumlanmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla katılımcılara üç adet soru yöneltilmiştir. Katılımcıların sorulara ilişkin verdikleri cevaplar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Birinci Araştırma Sorusuna (Alt Problem) İlişkin Bulgular

Araştırmada katılımcılara yöneltilen birinci araştırma sorusuna verdikleri cevaplar aşağıda Tablo 2.'de ifade edilmiştir.

Tablo 2: Birinci Araştırma Sorusuna Ait Bulgular

<i>Tema</i>	<i>Kod</i>	<i>f</i>
Çalışma Ortamı	İş Arkadaşları	3
	Çalışma Şartları	3
	Yönetim	2
Meslek	Mesleği Sevme	8
	Mesleki Gelişim	2
	Yetenek	6
Bireysel Özellikler	Motive Olma	2
	Duygu Durumu	5
	Başarı	2
Dış Faktörler	Maaş	4
	Saygı Görmek	4
	Sosyal Statü	3

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 2.'de Öğretmenlerin “Genel olarak iş doyumunu kavramını nasıl ifade edersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplar dört tema ve on iki kategori şeklinde incelenmiştir. Temalar; Çalışma ortamı (F:1), meslek (F:2), bireysel özellikler (F:3) ve dış faktörler (F:4) olarak incelenmiştir. Bu temalardan en çok F:2'den mesleği sevmeye ve yetenek ifade edilmiştir. Bu temaya ilişkin örnek ifade (K6): “Yapılan işten memnuniyet duyulması ya da işin çalışanı mutlu etmesini anlıyorum.” Başka bir örnek (K3): “İş doyumunda insanlar yaptığı işten mutlu mu yoksa mutsuz mu işe seyerek mi gidiyor yoksa sadece para kazanmak olarak mı görüyor bu nedenle iş doyumunda en önemli şey insanların mesleğini sevmesi olarak düşünüyorum. İnsanlar yaptığı işi severse ve o işin karşılığında maddi manevi bir şeyler alırsa iş doyumunu gerçekleştirebilir.” Bir diğer örnek ise (K8): “Sevdiğini işi yapıyorsanız, işe koşu koşu gidiyorsanız, yaptığınız işten mutluluk duyuyorsunuz demektir.” Bu temalardan en az; F:1'den yönetime ilişkin örnek ifade (K1): “İş gören ile işverenin değer yargıları bağlamında ortak bir paydada buluşmuş olması, iş görenin maddi ve manevi anlamda desteklenmesi de iş doyumuna katkı sağlayacaktır.” Başka bir örnek (K9): “Bürokratik ve otoriter bir yönetimden ziyade demokratik ve esnek bir yönetim anlayışına sahip olmalıdırlar. Sonuç odaklı bir düşünce içerisinde olan yöneticilerin çalışanlarından iş doyumuna ulaşmalarını beklemek çok zordur. Onun için yönetici veya işverenler, süreç odaklı yöntemi savunmalı ve buna göre hareket etmelidir. Unutmamalıdır ki, çalışanın iş doyumuna sahip olması, o işteki veriminin en yüksek seviyeye çıkarmasıyla eşdeğerdir.” F:2'den mesleki gelişime ilişkin örnek ifade (K2): “Mesleki sorumluluklarımızı yerine getirirken birçok zorluk yaşarız insanın bu zorluklar karşısında yılmamasıdır. Bu takıldığı, zorlandığı noktaları nasıl düzeltebilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim diyen kişi iş doyumuna ulaşan kişidir.” F:3'ten motive olma ve başarıya ilişkin örnek ifade (K1) “Mesleki sorumluluklarımızı yerine getirirken birçok zorluk yaşarız insanın bu zorluklar karşısında yılmamasıdır. Bu takıldığı, zorlandığı noktaları nasıl düzeltebilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim diyen kişi iş doyumuna ulaşan kişidir.” Başka bir örnek (K7): “İş doyumuna ulaşarak insanın başarılı olabilmesi için o insanın işini seyerek yapması işinde başarılı olmak istemesi ve aldığı ücretin, harcadığı zamanın verimli olmasını istemesi gerekir. Bu hissiyat ve düşünceye sahip olmayan bir insanın dışarıdan müdahale ile tam bir iş doyumunu gerçekleştirmesi mümkün değildir.” F:4'ten ise sosyal statüye ilişkin örnek ise (K6): “Olumlu dönütler vererek, destek vererek, başarılı olduğu yolda ilerleme gücü vermeliyiz ki doyumunu en üst seviyeye çıkarabilelim.” ifade edilmiştir.

İkinci Araştırma Sorusuna (Alt Problem) İlişkin Bulgular

Araştırmada katılımcılara yöneltilen ikinci araştırma sorusuna verdikleri cevaplar aşağıda Tablo 3.'de ifade edilmiştir.

Tablo 3: İkinci Araştırma Sorusuna Ait Bulgular

Tema	Kod	F
Çalışma Ortamı	Okul İklimi	4
	Okul İdaresi	2
	İş arkadaşları	2
Öğrenci	Öğrenci Performansı	7
	Öğretmen-Öğrenci İlişkisi	3
İç Faktörler	Duygu Durumu	3
	Üretkenlik	2
	Davranış	1
	Teknoloji Kullanımı	2
	Deneyim	1
	Mesleği Sevmeye	6
Dış Faktörler	Maaş	2
	Toplumdan Saygı Görmek	2
	Veli Profili	1
	Kariyer	1

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 3.'de Öğretmenlerin “Öğretmen iş doyumunun yapılan öğretimin niteliği açısından önemi nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar dört tema ve on beş kategori şeklinde incelenmiştir. Temalar; Çalışma ortamı (F:1), öğrenci (F:2), iç faktörler (F:3) ve dış faktörler (F:4) olarak incelenmiştir. Bu temalardan en çok F:1'den okul iklimi olarak ifade edilmiştir. Okul iklimine ilişkin örnek ifade (K6): “Öğretmenlerin mesleğine karşı olumlu duygular geliştirmesi, olumlu değerler oluşturması tutumlarına da yansır. İş doyumunu duygusu gelişen öğretmen işine profesyonelce yaklaşır.” Başka bir örnek (K9): “... iyiliğin, memnuniyetinin altında kalmaz; yaptığı veya yapacağı işi severek ve güçlenmiş bir şekilde, tabiri caizse doping almış gibi yapmaya çalışır. Yaptığı işi de en iyi şekilde yapar.” ifade etmiştir. Yukarıda ifade edilen temalardan en çok F:2'den öğrenci performansı olarak ifade edilmiştir. Öğrenci performansına ilişkin örnek ifade (K10): “Öğretmenler iş doyumlarını daha çok yetiştirdikleri öğrencilerden karşılıklar bence. Öğrencilerin başarısı ile öğretmenlerin iş doyumunu orantılıdır. Öğrencisini başarılı gören öğretmenler iş doyumunu daha yüksek seviyede yaşarlar. Öğretmen iş doyumunu ne kadar yüksekte yaşarsa öğretimi o kadar başarılı olur. Öğretmenin iş doyumunu öğretimin niteliğini olumlu yönde etkiler. Mesleklerini daha iyi yapan öğretmenler mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştirir.” Diğer bir örnek ise (K8): “Sınıf ortamında her düzeyden öğrenci oluyor. Öğrenmeyi onların düzeylerine uygun gerçekleştirdiğim an yani en düşük düzeydeki öğrenci ile en iyi öğrenci arasındaki dengeyi kurup, hepsinin konuyu öğrenmesini sağladığım an bende mutlu oluyorum. Öğrencinin öğrendiğini davranış haline getirdiği gördüğüm an zaten tam öğrenme gerçekleşmiş oluyor.” olarak ifade edilmiştir. Yukarıda ifade edilen temalardan en çok F:3'ten duygu durumu ifade edilmiştir. Duygu durumuna ilişkin örnek ifade (K4): “Takındıkları olumlu tavır onlara olumlu dönüt sağlıyor ve kendi kendilerini aslında pekiştirmiş oluyorlar, doyumunu sağlıyorlar. Okulda da öğretmen mutludur işini çocukları seviyordür. Duygusal ve maddi olara iş doyumuna sahiptir. Böylelikle güdüleniyordür, daha fazla yöntem, materyal kullanır.” Diğer bir örnek ise (K1): “Öğretmenin sınıfına mutlu gitmediği bir okulda nitelikli bir eğitimden söz etmek pek de mümkün görünmemektedir.” olarak ifade edilmiştir. Yukarıda ifade edilen temalardan en çok F:4'ten maaş ve saygı görme olarak ifade edilmiştir. Maaş ve saygı görmeye ilişkin örnek ifade (K1): “Toparlanacak olursa öğretmenin maddi kaygılar içinde bulunmadığı, idare tarafından eğitim öğretim süreçlerinde yalnız bırakılmadığı, tüm paydaşların eğitim için ortak amacı paylaştığı, okul içinde ve dışında saygı gördüğü, örgüt içinde huzurlu bir havanın bulunduğu bir ortamda öğretmenin iş doyumunu artacak ve öğretim nitelikli bir hal alacaktır.” Diğer bir örnek ise (K6): “Öğreten çeşitli materyaller ve eğitim teknolojileri ile desteklense de çalışma şartları, maaş, çalışma ortamı, takdir edilme, görevde yükselme vb. gibi etkenlerinde eğitime olan etkisi göz ardı edilemez.” olarak ifade edilmiştir. Belirtilen temalardan en az F:3'ten davranış ve deneyim olarak ifade edilmiştir. Davranış ve deneyime ilişkin örnek ifade (K4): “Takındıkları olumlu tavır onlara olumlu dönüt sağlıyor ve kendi kendilerini aslında pekiştirmiş oluyorlar, doyumunu sağlıyorlar. Okulda da öğretmen mutludur işini çocukları seviyordür.” Diğer bir örnek ifade ise (K10): “İş doyumunu yüksek olan öğretmenler mesleklerini daha da başarılı yapar öğretimlerinde farklı yöntemler denerler yeni deneyimler edinirler bunun için öğretmenlerin iş doyumunu yüksek olması gerekir. Yeni deneyimler yeni öğrenmeler getirir. Yeni öğretim yolları yeni tecrübeler öğrencilerin öğrenmesi için de farklı ortamlar sunar. Böylece her tür zekaya sahip öğrencilere de öğrenme fırsatı vermiş oluruz.” olarak ifade edilmiştir. Yukarıda ifade edilen temalardan en az F:4'ten veli profili ve kariyer olarak ifade edilmiştir. Veli profiline ilişkin örnek ifade (K9): “...Okula ve iş bitimi evlerine mutlu şekilde giderler. Yaptığı işten haz alırlar. Öğrenmeyi ve öğretmeyi bir yük, bir eziyet gibi görmezler. Öğrenme ve öğretmenin sadece okulda olacağı düşüncesinde değillerdir.” olarak ifade edilmiştir. Kariyere ilişkin örnek ifade (K6): “Öğretmen yapacağı etkinlikler ile hem öğrencileri için faydalı olacağı için mutlu olacak hem de kendini her geçen gün daha da geliştirdiğinin farkında olup kendisini insanlara karşı daha faydalı hissedecektir. Bu mutluluk iş doyumunu arttıracaktır.” olarak ifade edilmiştir.

Üçüncü araştırma sorusuna (alt problem) ilişkin bulgular.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen üçüncü araştırma sorusuna verdikleri cevaplar aşağıda Tablo 4.'de ifade edilmiştir.

Tablo 4: Üçüncü Araştırma Sorusuna Ait Bulgular

Tema	Kod	f
Bireysel Faktörler	Cinsiyet	2
	Yaş	3
	Zekâ	1

	Özel Yaşam	3
	Yetenek	1
	Çocuk Sevgisi	2
	Motive Olma	1
	Deneyim	2
Çevresel Faktörler	Öğrenci Profili	5
	Saygı Görme	2
	Çalışma Ortamı	1
	Maaş	9
	Veli Profili	4
	İş arkadaşları	3
	Okul İdaresi	5
	Okulun Fiziki Şartları	6

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 4.'de Öğretmenlerin “Öğretmen iş doyumunu etkileyen faktörler nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar iki tema ve on beş kategori şeklinde incelenmiştir. Temalar; Bireysel Faktörler (F:1) ve çevresel faktörler (F:2) olarak incelenmiştir. Bu temalardan en çok F:1'den yaş, özel yaşam, çocuk sevgisi, motive olma ve deneyim olarak ifade edilmiştir. Yaşa ilişkin örnek ifade (K1): “Yaş faktörü de iş doyumunu etkileyebilmektedir.”, (K3): “Örneğin bir öğretmenin ilk hizmet yılındaki iş doyumunu ile emekliliği yaklaşmış bir öğretmenin iş doyumunu arasında fark olduğunu düşünüyorum.”, Diğer bir örnek ise (K10): “Yaşın da öğretmenlik meslek doyumunu etkiler. Genç öğretmenlerin dinamikliği ile ileri yaşın iş enerjisi farklı olacaktır bu da öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen bir faktördür.” olarak ifade edilmiştir. Özel yaşama ilişkin örnek ifade (K2): “...öğretmenin özel hayatında yaşadığı stres durumu ve mesleğine olan ilgi ve isteği öğretmenin iş doyumunu etkileyen faktörlerden olmaktadır.” Diğer bir örnek ise (K4): “...kişisel ilişkilerinin sorunsuz ilerlemesi, evden çıkıp okula gittiğinde geride bıraktıklarından aklı kalmıyor olması lazım (evde hasta olması, küçük çocuğunu bırakma, evli ise eşyle ikili ilişkilerinin iyi olması).” (K9): “Öğretmenin evli-bekar olması, sorunlu, sorunsuz bir aile hayatının olması iş doyumunu olumlu veya olumsuz yönde etkiler.” olarak ifade edilmektedir. Deneyime ilişkin örnek ifade (K9): “İş deneyime sahip öğretmenlerin iş doyumları da yüksek olur. Mesela ben tecrübe kazandıkça mesleğimden daha fazla doyum sağladığımı düşünüyorum.” olarak ifade edilmiştir. Motive olmaya ilişkin örnek ifade (K4): “...öğretimden olumlu geri dönüt alması, takdir edilmek olabilir.” olarak ifade edilmiştir. Çocuk sevgisine ilişkin örnek ifade (K3): “...Çocukları sevmeyen bir kişinin öğretmenlik mesleğinden iş doyumunu sağlamayacağı da bir gerçektir. Çünkü bizim işimiz çocuklarla ve çocukların bize bir gülümsemesi öğretmenim seni çok seviyorum gibi öğretmenini sevdiğini gösteren davranışlarda bulunması bir öğretmenin iş doyumunu arttırmada çok önemli bir öğedir. Öğretmenlerin geneli öğrencisinden gördüğü olumlu tepkiler ile mutlu olmaktadır. Yaptığı işten mutlu olan bir öğretmenin dolayısıyla iş doyumunu artacaktır.” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir örnek ise (K7): “Çalışan öğretmen öğrencilerin başarılı olduğunu, güzel şeyler başardığını gördükçe mutlu olacak iş doyumunda içinde hissedecektir. Bu mutluluk çocuklara yansıyor, okula yansıyor. Bu olumlu duygu çocuklardan velilere, öğretmenden okul çalışanlarına yansıyor ve olumlu dönütler şeklinde öğretmene geri dönecektir. Öğretmen daha çok bu doyumunu hissedip bu doyum devamlı hale gelecektir. Bu da sağlıklı, başarılı nesillerin, mutlu nesillerin yetişmesini sağlayacaktır.” olarak ifade edilmiştir. Çevresel faktörler (F:2) ile ilgili temalardan en çok maaş, okulun fiziki şartları, saygı görme, öğrenci profili, okul idaresi, veli profili, iş arkadaşları ve çalışma ortamı olarak ifade edilmiştir. Maaşa ilişkin örnek ifade (K1): “Çalışanın aldığı ücret ve maddi ya da manevi takdir edilme davranışları da iş doyumunu etkiler. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında milli eğitim bakanının tüm öğretmenlere başarı belgesi vermesi öğretmenleri manevi olarak takdir ederek kolektif biçimde iş doyumunu arttırmayı hedeflediği söylenebilir.” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir örnek ise (K3): “Öğretmenlerin aldığı ücret maalesef günümüzde çok yetersiz kalmaktadır. Uzak ilçelerde görev alan öğretmenler servis ücretlerini kendileri ödemekte bu da öğretmenleri hem zaman hem maddi olarak yıpratmaktadır. Bunun sonucu olarak da öğretmenler geçim kaygısı ile uğraşmaktadır. Maaşların yetersizliği öğretmenlerin iş doyumunu olumsuz anlamda etkilemektedir.” olarak ifade edilmiştir. Başka bir örnek ise (K9): “Öğretmen maaşın düşük ve yetersiz olması, öğretmenin iş doyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Maaşın düşük olması, alım gücünü de düşürmekte, bu da öğretmende huzursuzluk ve ihtiyaçlarına yetememe duygusu oluşmaktadır. Öğretmen maaşlarının yüksek olması, öğretmeni rahatlatmakta ve işine sevecek gitmesini sağlamaktadır.” olarak ifade edilmiştir. Okulun fiziki şartlarına ilişkin örnek ifade (K4): “Sınıfımın

fiziki yapısı benim motivasyonumu ve duygu durumumu her zaman etkilemiştir. Kirli duvarlar, eski sıralar, yetersiz panolar, karanlık sınıflar benim motivasyonumu etkilediği için sınıfıma vereceğim enerjimi azaltmaktadır. Bir öğretmenin evidir sınıfı. Evimizi nasıl görmek istiyorsak sınıfımızı da o şekilde görmek isteriz.” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir örnek ise (K6): “Çalışılan ortamın fiziksel şartları ne kadar olumluysa öğretmende de işine karşı olumlu duygular artar. Okul binası ve sınıfın fiziksel durumunun olumlu olması, öğrenci sayısının aşırı kalabalık olmaması, kütüphane, spor salonu, çalışma salonlarına sahip olması, ısınma, hijyen ve temizliğin yeterli olması, kurumun eğitim teknolojilerine sahip olması ve öğretmenlerin tüm bu imkanlardan yararlanabilmesi iş doyumunu olumlu biçimde etkiler.” olarak ifade edilmiştir. Başka bir örnek ise (K8): “İş doyumunu etkileyen faktörlerin biri de okulunun fiziksel koşulları geliyor. Öğrenci sayısının çok olmasından dolayı okulunda kütüphane, akıl oyunları, İngilizce sınıfı... bulunmamaktadır. Hatta öğrenci sayısı gitgide arttığı için öğretmenler odası bile sınıf yapılmak istenmektedir. Bu durum beni ve bütün öğretmenlerimizi olumsuz etkilemektedir.” olarak ifade edilmiştir. Saygı görmeye ilişkin örnek ifade (K3): “... Öğretmenler günümüzde hala saygın meslekler grubunda yer alsın bile maalesef haberlerde de görüldüğü gibi saygınlığı giderek azalmaktadır. Veliler tarafından darp edilen öğretmenlerin ya da öğrencileri tarafından gizlice videoya alınıp alay edilmesini içeren haberleri izlemek çok onur kırıcıdır.” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir örnek ise (K6): “Toplum tarafından öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine bakış açısı iş doyumuna etki eder. Saygınlığı olan mesleğimizde öğretmenlik denilince genel bir kanı olması, öğretmenlerin sözünün dinleniyor olması iş doyumunda büyük etkiye sahiptir.” olarak ifade edilmiştir. Öğrenci profiline ilişkin örnek ifade (K1): “...moralimin en kötü olduğu anlarda bile bir öğrencimin gülümsemesinin güne iyi devam etmemi sağladığı olmuştur. Sanıyorum bunca olumsuz etkiye rağmen neden öğretmenlik yaptığımızın net bir açıklamasının olmayışı bu küçük faktörlerle ilgilidir.” olarak ifade edilmiştir. Başka bir örnek (K4): “Bir öğretmenin en üst doyumuna ulaşması sınıfı ile doğru orantılıdır. Sınıfı başarılı bir öğretmen her anlamda doyumuna ulaşacaktır. Eğitim öğretimde her zaman bahsedilen sacayağının belki de en önemli kolu veli öğretmen ilişkisidir. Velisi ile iyi anlaşılan, onunla konuşabilen bir öğretmen her zaman öndedir. Bu durum öğrenmenin etkin kollarından biri olan veli kolunu etkili bir sınıf ortamına taşır.” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir örnek ise (K10): “Öğrencilerin başarısı ve derse karşı tutumlarıdır. Dersine sevecek gelen öğrenciler öğretmenlerin iş doyumunu artırır.” olarak ifade edilmiştir. İş arkadaşlarına ilişkin örnek ifade (K2): “Genel olarak iş doyumunu etkileyen faktörler şu şekilde sıralayabilirim: Mesai arkadaşları olan yani idare ve öğretmen meslektaşlarıdır.” olarak ifade edilmiştir. Başka bir örnek (K9): “Öğretmenin birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının uyumlu, yardımsever, paylaşımcı, sıcakkanlı vb özelliklere sahip olması öğretmenlerin iş doyumunu olumlu yönde etkiler. Aksi özelliklere sahip mesai arkadaşları ise iş doyumunu olumsuz yönde etkiler.” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir örnek ise (K10): “Öğretmenlik mesleğinin iş doyumunu sağlayan başka bir unsurda çevredir. Çevre deyince de tabii ki ilk olarak iş arkadaşları ve veliler gelmektedir...” olarak ifade edilmiştir. Okul idaresine ilişkin örnek ifade (K2): “Mesleği gereği öğretmenler sadece dersi verdiği öğrenciyle değil, gerek çalıştığı kurumda bulunan diğer öğretmenler gerek kurum idaresi ve gerekse veli ve daha birçok kişiyle etkileşim halindedir. Bahsedilen tüm kişi ve kurumlar öğretmenlerin mesleğini icra etmelerinde önemli etkiye sebep olabilmektedir.” olarak ifade edilmiştir. Başka bir örnek (K6): “Çalıştığı kurum idarecilerinin tüm personele eşit ve adaletli davranması, yapılan çalışmaların doğru bir biçimde onore edilmesi, takdir görmesi, kurum kültürünün olması, okul idaresine görüşlerini açık bir biçimde ifade edebilmesi öğretmenlerin beklentilerinin başında gelir.” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir örnek ise (K9): “İyi bir idareciye sahip öğretmen daha mutlu ve iş doyumunu yüksek olur. Aksi takdirde mutsuz ve iş doyumunu düşük olur. Dolayısıyla okuldaki idarecilerin davranışları öğretmen ve öğretim için çok önemlidir. İdareciler demokratik ve anlayışlı bir yapıya sahip olmalı.” olarak ifade edilmiştir. Çalışma ortamına ilişkin örnek ifade (K3): “çalışma ortamı, iş arkadaşları da öğretmenin iş doyumuna etki eden diğer önemli faktörlerdir. Bir öğretmenin en büyük şanslarından biri iyi bir idareci ve meslektaşları ile çalışmaktır.” olarak ifade edilmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin iş doyum düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmanın amacını ifade etmek için on sınıf öğretmenine iş doyumunu ifade etmeleri, öğretmenin iş

doyumunun öğretim niteliğini nasıl etkilediğini ve iş doyum düzeylerini etkileyen faktörler sorulmuştur. Öğretmenlerden elde edilen bilgiler ışığında iş doyumunu “çalışma ortamı, meslek, bireysel özellikler ve dış faktörler” olarak dört temada incelenmiştir. Çalışma ortamı temasında “iş arkadaşları, çalışma şartları ve yönetim” kodları, meslek temasında “mesleği sevmek, mesleki gelişim ve yetenek” kodları, bireysel özellikler temasında “motive olma, duygu durumu ve başarı” kodları ve dış faktörler temasında “maaş, saygı görmek ve sosyal statü” kodları yer almaktadır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu meslekleri ile ilgili çalışma ortamı, bireysel özellikleri ve dış faktörler ile açıklamışlardır. Bu bağlamda öğretmenlerin iş doyumunu çalışma ortamları, mesleği sevmek durumları, duygu durumları ile paralel olarak ifade ettikleri belirtilmiştir.

Öğretmenin iş doyumunun öğretim niteliği açısından incelendiğinde “Çalışma ortamı, öğrenci, iç faktörler ve dış faktörler” olarak dört temada incelenmiştir. Çalışma ortamı temasında “okul iklimi, okul idaresi ve iş arkadaşları” kodları, öğrenci temasında “öğrenci performansı, öğretmen-öğrenci ilişkisi” kodları, iç faktörler temasında “duygu durumu, üretkenlik, davranış, teknoloji kullanımı deneyim ve mesleği sevmek” kodları, dış faktörler temasında “maaş, saygı görmek, veli profili ve kariyer” kodları yer almaktadır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun öğretim niteliği açısından önemi incelendiğinde çalışma ortamı, okul idaresi, iş arkadaşları, öğrenci performansı, duygu durumu, üretkenlik, davranış, maaş, saygı görmek ve kariyer gibi pek çok unsur ile etkileşim içinde olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun öğretim niteliği açısından oldukça önemli bir olgu olduğu ifade edilebilmektedir.

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerini etkileyen faktörler incelendiğinde “bireysel faktörler ve çevresel faktörler” olarak iki tema belirlenmiştir. Bireysel faktörler temasında “cinsiyet, yaş, zekâ, özel yaşam, yetenek, çocuk sevgisi, motive olma ve deneyim” kodları, çevresel faktörler temasında “öğrenci profili, saygı görme, çalışma ortamı, maaş, veli profili, iş arkadaşları, okul idaresi ve okulun fiziki şartları” kodları bulunmaktadır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen pek çok faktör bulunduğunu belirtmektedir. Bu faktörler incelendiğinde cinsiyet, yaş, zekâ, özel yaşam, yetenek, çocuk sevgisi, öğrenci profili, saygı görme, çalışma ortamı, maaş, veli profili, iş arkadaşları ve okul idaresi gibi pek çok unsur bulunduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen bireysel ve çevresel olarak pek çok faktörün olduğu ifade edilebilmektedir.

Tartışma

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu ifade ederken belirttikleri en düşük unsurlar “yönetim, mesleki gelişim ve başarı” değişkenlerine aittir. Bu değişkenler öğretmenlerin iş doyumunu kavramını ifade ederken etkisinin az olduğunu belirtmişlerdir. İş doyumunu, şemsiye bir kavramdır. Bu şemsiye kavramın altında birden fazla unsur bulunmaktadır. Bu unsurların etki dereceleri öğretmenden öğretmene değişebilmektedir. Sınıf öğretmenleri tarafından belirtilen cevaplarda iş doyumunu belirleyen “mesleği sevmek, yetenek, öğrenci performansı, maaş ve okulun fiziki şartları” unsurlardır. Literatür incelendiğinde öğretmenlerin iş doyumunu ifade ederken en önemli unsurların başında çalışma ortamı, okulun fiziki şartları ve maaş unsurları yer almaktadır (Şahin ve Dursun, 2009, ss.169). Meslek kategorisinde iş doyumuna etki eden en yüksek “mesleği sevmek ve yetenek” kodları yer almaktadır. Öğretmenlerin iş doyumunu, mesleklerini sevmek, sahip oldukları inançları, bilgi ve yeteneklerini göstermeleri için oldukça önemli olmaktadır. Öğretmenlerin iş doyumlarının yüksek olması bu kapsamda özel ve meslek yaşamlarında kendilerini yeterli görmelerini ifade etmektedir.

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun öğretim niteliği açısından önemini ifade ederken belirttikleri en düşük unsurlar “davranış, deneyim, veli profili ve kariyer” değişkenlerine aittir. Bu değişkenler öğretmenlerin iş doyumunun öğretim niteliği açısından önemini ifade ederken etkisinin az olduğunu belirtmişlerdir. İç ve dış faktörlerin iyileştirildiği, tüm paydaşların eğitim için ortak amacı paylaştığı, okul içinde ve dışında saygı gördüğü, örgüt içinde huzurlu bir havanın bulunduğu bir ortamda öğretmenin iş doyumunu artacak ve öğretim nitelikli bir hal alacaktır. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun öğretim niteliği açısından önemini ifade ederken belirttikleri en yüksek unsurlar “öğrenci performansı ve mesleği sevmesi” değişkenlerine aittir. Literatür incelendiğinde öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen en önemli unsurların başında mesleği sevmesi unsuru yer almaktadır (Yavuzkurt, 2017, ss.33). Bu değişkenler öğretmenlerin iş doyumunun öğretim niteliği açısından önemini ifade ederken etkisinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. İş doyumunu kavramının temelinde de yapılan işe olan sevgi ve ilgi

yattığından öğretmenlik mesleğinde doyum ön plana çıkmaktadır. Öğretmenin yaptığı işten doyum sağlaması, yani derslere gelirken sahip olduğu motivasyonu, işini severek isteyerek yaptığını, bu süreç zarfında mutlu olduğunu gösterir. Öğretmenin hem okula gelirken hem de ders esnasındaki istekli tavrı ortaya koyacağı öğretim performansını da olumlu düzeyde etkileyecektir.

Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörleri ederken belirttikleri en düşük unsurlar “zekâ, yetenek ve motive olma” değişkenlerine aittir. Bu değişkenler öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörleri ederken etkisinin az olduğunu belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörleri ederken belirttikleri en yüksek unsurlar “öğrenci profili, okul idaresi, okulun fiziki şartları ve maaş” değişkenlerine aittir. Literatür incelendiğinde öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen en önemli unsurların başında okul idaresi ve maaş unsuru yer almaktadır (Günbayı ve Tokel, 2012, ss. 89). Bu değişkenler öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörleri ederken etkisinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bir öğretmenin mesleği boyunca karşılaştığı tüm öğrenci davranışları, veli tutumları, çalıştığı kurumda bulunan meslektaşlarıyla olan ilişkisi, kurum idaresinin tutumu, okul ortamı, veli profili, öğrenci profili, öğretmenin özel hayatında yaşadığı stres durumu ve mesleğine olan ilgi ve isteği öğretmenin iş doyumunu etkileyen faktörlerden olmaktadır.

Öneriler

Bu bölümde araştırmanın sonuçlarına ilişkin öneriler ifade edilecektir.

- ✓ Bu çalışmada öğretmenlerin iş doyumunu düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kıdem ve okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma, medeni durum, branş gibi farklı değişkenler açısından incelenebilir.
- ✓ Bu araştırma, Konya ilinde bulunan Altınekin ilçesinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu farklı il ve ilçelerde gerçekleştirilebilir.
- ✓ Bu araştırma, sınıf öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, farklı branşlarda görev yapan öğretmenler üzerinde gerçekleştirilebilir.
- ✓ Bu araştırma, nitel analiz kullanılarak yapılmıştır. Nicel analiz yöntemleri kullanılarak incelenebilir.
- ✓ Öğretmenlerin iş doyum düzeyi belirli aralıklar ile ölçülünerek farklılık olup olmadığı incelenebilir.
- ✓ Öğretmenlerin iş doyum düzeyini etkileyen üst yönetim ve veliler ile interaktif görüşmeler yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Aamodt, M. (2000). Technical Affairs Section. http://annex.ipacweb.org/acn/acn_0710.pdf
- Akbulut, B. (2015). Orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumunu arasındaki ilişki. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(2), 57- 71.
- Arslan, H. ve Göksoy, S. (2017). Hedef kurami kapsamında beklenen ve gerçekleşen yönetici davranışları. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17 (1), 32-47. DOI: 10.17240/Aibuefd.2017.17.28551-304619
- Azimi, M. ve Akan, D. (2019). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri. *Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi*, 3 (2), 126-138. DOI: 10.32960/uead.559025
- Başaran, İ. (1982). *Örgütsel Davranış*, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 3. Baskı, Ankara.
- Batıgün, A. ve Şahin, N. (2006). İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 17 (1), 32-45.

Budak, G. (1999). "İşletmelerin Başarıya Ulaştıran Yol; Organizasyon Yapısı-Birey-İş Doymu Uyumu, İzmir Ticaret Odası Yayını, İzmir. 47.

Bursalıoğlu, Z. (1999). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*, Ankara: Pegem Yayınları

Çarıkcı, İ. ve Oksay, A. (2004). Örgütsel yapı ve meslek farklılıklarının iş tatmini üzerindeki etkileri. Hastane çalışanları üzerine bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9 (2), 157-172.

Çimen, M. ve Şahin, İ. (2005). Bir kurumda çalışan sağlık personelinin iğ doyumunun belirlenmesi. *Sabem Elektronik Dergisi*, 9, 181-184.

Demirel, F. (2006). *Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri (Denizli ili örneği)* (Master's thesis).

Efeoğlu, İ. E. ve Özgen, H. (2007). İş-aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doymu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: İlaç sektöründe bir araştırma. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(2), 237-254.

Eğimli, A. T. (2009). Çalışanlarda İş Doymu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doymuna Yönelik Bir Araştırma. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 23(3), 35-52.

Eğimli, A. Temel, (2009), "Çalışanlarda İş Doymu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doymuna Yönelik Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 23, Sayı. 3: 35-52

Ergeneli, A. ve Eryiğit, M. (2001). Öğretim elemanlarının iş tatmini: Ankara'da devlet ve özel üniversite karşılaştırması. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(2), 159-178.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., ve Donnelly, J. H. (2000). *Organizations – Behavior – Structure – Processes*. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill, ss. 411-425.

Gupta, M., ve Gehlawat, M. (2013). Job satisfaction and work motivation of secondary school teachers in relation to some demographic variables: a comparative study. *Educationia Confab*, 2(1), 10-19.

Günbayı, İ. ve Tokel, A. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doymu ve iş stresi düzeylerinin karşılaştırmalı analizi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (5), 77-95. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27569/290084>

Güney, S. (2008). *Yönetim ve organizasyon*. Ankara, Nobel.

Güven, Y. (2004). Motivasyon Teori ve Araçlarının İncelenmesi; Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş de Motivasyon araçlarının İşgörenler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hackman, J. R., ve Oldham G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. *Journey Applied Psychology*, 60, 159-170.

Hassoy, D. (2019). *Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının İş Doymu ve Etkileyen Faktörler*. (Yüksek Lisans Tezi). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 7.

<https://nedir.ileilgili.org/terfi>, Erişim Tarihi: 03.11.2022 09:43.

<https://sozluk.gov.tr/>, Erişim Tarihi: 12.20.2022 14:23.

<https://www.dbe.com.tr/tr/kurumsal/11/is-doyumu/>, Erişim Tarihi: 05.11.2022 07:56.

<https://www.psykonot.com/ihtiyaclar-hiyerarsisi/>, Erişim Tarihi: 26.10.2022

Keser, A. (2006). Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi ile İş Doymu İlişkisinin Araştırılması. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (11), 100-119. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/25709/271282>

Koç, H., Yazıcıoğlu, İ. ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doym algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(13-22)

- Koçak, A., ve Özgür, A. R. U. N. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. *Selçuk İletişim*, 4(3), 21-28.
- Konca, A. S., ve Dikmenli, Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerin iş doyumunu ve veli yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 2005-2035.
- Laith, A. Z. G., Alaa, J. S., ve Abd, R. A. (2019). The effect of organizational justice on job satisfaction among secondary school teachers. *International Review*, (3-4), 82-90.
- Locke, E. A. (1969) "What is Job Satisfaction?", *Organizational Behavior and Human Performance*
- Makolle, K. H. M. (2015). *Job satisfaction and work motivation of secondary school teachers: A case study of the South West region of Cameroon* (Doctoral dissertation, University of Warwick).
- Newby, J. E. (1999). *Job satisfaction of middle school principals in Virginia*. Virginia Polytechnic Institute and State University. 9.
- Örücü, E., S. Yumuşak ve Y. Bozkır, (2006), "Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", *Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 13 (1): 39-51
- Özdemir, F. (2006). *Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Özkalp, E. (2001). *Örgütsel Davranış*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 83.
- Özkalp, E. ve Kirel, Ç. (2005). *Örgütsel Davranış*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No: 149. Ss:
- Özkalp, E. ve Kirel, Ç. (2016). *Örgütsel davranış*, Bursa: Ekin Yayıncılık.
- Paksoy, M. (2002), "Çalışma Ortamında İnsan ve Toplm Kalite Yönetimi", İstanbul: Santay Yayınevi
- Sağır, M., Ercan, O., Duman, A., ve Bilen, K. (2014). Matematik öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik ve iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişki.
- Sevimli, F. & İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve İş Ortamina Ait Etkenler Açısından İş Doyumu. *Ege Academic Review*, 5 (1), 55-64. Retrieved From <https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Eab/Issue/39836/472327>
- Sönmezer, M. G. (2007). Millî Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emeklilik veya istifa nedeniyle özel eğitim kurumlarında çalışanların iş tatmin düzeylerinin karşılaştırmalı analizi. *Yayınlanmamış doktora tezi*. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 38.
- Subaşı, M., ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(2), 419-426.
- Şahin, H. ve Dursun, A. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumları: Burdur Örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 0 (18), 160-179. <https://dergipark.org.tr/en/pub/mauefd/issue/19392/205929> adresinden alınmıştır.
- Şencan, N.S. (2011). *Türk ilaç sanayiinde çalışan yöneticilerin örgütsel bağlılık ve iş doyumlarına yönelik bir araştırma*. Doktora Tezi, Ankara.
- Şimşek, M. Şerif, Tahir Akgemci, Adnan Çelik, (2001), *Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış*, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.
- Taşdemir, S. (2013). Motivasyon Kavramına Genel Bir Bakış, Motivasyon Araçları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ölçeğinde Bir Model Önerisi. Ankara: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.
- Tunacan, S., ve Çetin, C. (2009). Lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırma. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 29(29), 155-172.
- Türk, M.S. (2007). *Örgüt kültürü ve iş tatmini*. Ankara, Gazi. 87.

Tütüncü, Ö. ve Olgun, Ç. (2000). İş doyumunun ölçülmesi, İzmir ili sınırlarında faaliyet gösteren seyahat acenteleri üzerine bir inceleme. *Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi*, (11).

Uçan, S., (2019). Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 2.Basım (2021). Durum Çalışması Araştırması, 228.

Wolomasi, A. K., Asaloei, S. I., ve Werang, B. R. (2019). Job Satisfaction and Performance of Elementary School Teachers. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 8(4), 575-580.

Yağcı, M. İ., ve Çabuk, S. (2014). Pazarlama teorileri. *Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AŞ.*

Yavuzkurt, T. (2017). *Ortaöğretim öğretmenlerinin iş yeri arkadaşlık algısı ve iş doyumunu ile ilişkisi (Aydın ili örneği)* (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Yılmaz, A. ve Ceylan, Ç. B. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranış Düzeyleri ile Öğretmenlerin İş Doyumu İlişkisi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 2 (2), 277-394. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/pub/kuey/issue/10328/126615>, 282.